

Kutatási anyag

GINOP-2-1.7-15-2016-00045

1. Cég bemutatása

Az RF-IT Hungary Kft. 2008-ban alakult Az RF-IT HUNGARY Kft. szakmai szerepe megalakulása óta jelentős az RFID technológián alapuló azonosító és adatgyűjtő rendszerek fejlesztési, gyártási, telepítési, valamint az azzal összefüggő üzleti folyamattámogató informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése és szolgáltatása tevékenységek területein. A tevékenységünket elsősorban hulladékgazdálkodási területen, a tároló edényzetek azonosítási területén végezzük, de természetesen egyedi megrendeléseket, egyedi igényeket is kiszolgálunk. A hulladékiparban használt rendszerünket jelentős emberi erőforrást igénylő tevékenység, de a hosszú évek tapasztalati és a folyamataink optimalizálásának köszönhetően profi módon, hatékonyan gyártjuk és telepítjük.

Minőségbiztosítás, ISO tanusítvány

Cégünk 2015 óta rendelkezik ISO minősítéssel. Először az ISO 14001:2011 , környezetvédelmi tanusítványt szereztük meg, hogy a gyártás során a lehető legkevesebb környezeti szennyezést tegyünk. Utána következett a ISO 9001:2015 szabvány mely lehetővé teszi, hogy a folyamatainkról teljes átlátható képet kapjunk és a gyártás során könnyen tudjuk ellenőrizni azt. ISO 27001:2014 információbiztonsági szabványt is megszereztük az RFID technológián alapuló rendszerek fejlesztése, gyártása, telepítése, és az informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése és szolgáltatása tevékenységek során kezelt ügyfeleink adatainak biztonsága, valamint a saját üzleti adataink és know-how-nk biztonsága érdekében.

Projekt ötlete

A projekt ötlete úgy jött létre, hogy a cég által fejlesztett és gyártott "Web Waste" rendszer, amely egy RFID technológián alapuló hulladékazonosító/követő megoldás, amelyet több hazai közszolgáltató részére értékesítettünk. Hardver és szoftverből álló komplett megoldásról beszélünk. Röviden: RFID tag-el látjuk el a kukákat és konténereket, amelyeket utána hozzárendeljük az adott ügyfélhez egy RFID kézi terminál segítségével. A hulladékgyűjtő járműveket pedig egy ipari körülményeknek, a megfelelő IP szabvánnyal rendelkező dobozzal szereljük fel, amely tartalmazza a hardver elemeket, érzékelőket, kamerákat stb. A rendszer lényege, hogy az ürítés pillanatában RFID taggel ellátott edényt legális ürítési eseményként regisztrálja, (GPS koordináta,

időbélyeg) az RFID taggel nem rendelkező edényeket, illetve más tárgyakat, pl. zsákok, lomot, egyéb hulladékot pedig illegális eseményként. Ekkor jött az a gondolatunk, hogy a zsákokat is muszáj lenne integrálni a rendszerbe, hiszen azokat is a hulladékszolgáltatás része használják az ügyfelek, viszont RFID inlay nélkül illegális eseményként kerülnek regisztrálásra a rendszerünkben. A zsákok inlay-vel ellátása után, teljes a "rendszer" azonosításra kerülnek mind az edények, konténerek és így a zsákok is. Sok milliós nagyságrendről beszélünk, ezért mindenképpen egy automatizált gépre van szükség. A beültető gép ötlete ,gondolata így született meg. Sajnos az egész magyar piacot nem tudjuk lefedni, ahhoz nem elég nagy a szervezetünk, de a meglévő ügyfeleinket kiszolgálva egy elég jó piaci rést tudunk lefedni.

A beültető gép egységei

Csévetartó egység: A tekercsen lévő fóliatömlő egyenletes, gyűrődésmentes lecsévéléséhez biztosítja a letekerrelés lehetőségét. A tengely fixen van rögzítve a vázhoz. A tekercs hordozó csévéjét csapágyazott kúpokkal illesztjük fel a tengelyre. A tekercs fékezése filcbevonatos kolonccal történik, amelynek a fékező erejét súlyozással tudjuk beállítani. A tekercs maximális mérete tömlőben 900 mm szélességű, átmérője pedig 600 mm lehetséges. A tekercs oldalirányú pozícióját egy szélállító egységgel tudjuk beállítani a tartó tengely oldalirányú elmozdításával. Oldalirányú elmozdulás 100 mm lehet.

Lecsévélő egység: az alapanyag fóliatömlőt megfelelő feszességgel adagolja a konfekcionálógépbe

Lefogyás érzékelő:

Feladata, hogy leállítsa a gép működését automata üzemben akkor, ha megszűnik a fóliatömlő folytonossága. Ezzel megakadályozza azt, hogy kifogyjon az anyag a gépből, és újra keljen azt fűzni. Tárgyreflexiós háttérelnyomású optikai érzékelők előtt vezetjük el a fóliát, és amikor nem érzékel fóliát, akkor elveszi a kontaktust a vezérlő bemenetéről. Ezt leállási utasításnak érzékeli, és lefogyás hibaüzenettel megáll. Figyelni kell, hogy az érzékelő előtt az anyag feszes legyen, 20 mm-200 mm távolságon beüli tartományon belül működik az érzékelés.

Előhúzó hengerpár: a megfelelő sebességgel húzni az anyagot a tekercsről. A hengereknek precíziósan köszörült a felülete, ezáltal légmentesen zárja le a húzott fóliát. Lehetőség van a konfekcionálás előtt szétnyitni a tömlőt levegő segítségével, majd újra összezárni azt. Ezáltal a kész zsák kinyitása egyszerűbben, könnyebben lehetséges. Az extrudáláskor melegen összetapadt fóliát szétválasztjuk, és az hidegen már nem tud újból összetapadni. A felső, fémhenger szorító erejét rugó segítségével tudjuk beállítani.

Lengőtár:

1.- a folyamatos fóliaadagolás átalakítása szakaszos üzemű fólia adagolássá ezt a lengőtár szakaszos mozgásának segítségével lehet megoldani.

Amíg áll a fólia a gépben, addig a lengőtár előre mozgása során a folyamatosan érkező anyagot betárazza. Ha tele van a lengőtár, akkor megállítja az előhúzást a lengőtár jeladó. A fólia hirtelen megindulásakor szüksége anyagmennyiséget a lengőtár kitérésével tudja megtenni. Ekkor a lengőtárjeladó elindítja az előhúzást.

2. - pályafeszesség beállítása

Ezt a feladatot a pneumatikus munkahengerekre adott levegőnyomásával tudjuk állítani a kívánt mértékre.

A beállító elem egy alacsony hiszterézisű , mechanikus működtetésű levegőnyomás-szabályzó egység.

3. - Az előhúzó hengerpár aktuális sebességének beállítása

Ezt a lengőtár jeladó végzi.

A lengőtár pozíciója alapján meghatározott mértékben állítja a frekvenciaváltó kimenő frekvenciáját.

Címkeragasztó egység:

a papírtekercsen lévő azonosító címke felragasztása a fólia felületére.

- 1., tárolja a címke tekercset
- 2.-biztosítja annak letekeréselődését a kívánt feszességgel
- 3.- ragasztási pozíció megkeresése
- 4.- A címke leválasztása a hordozó rétegről, és felragasztása
- 5.- A hordozó papír újból visszatekerése

A címke szélessége maximum 120 mm lehet.

A címke tekercs maximális átmérője 300 mm lehet.

Csévemag furata maximum 76 mm lehet.

Pozicionáló egységek

amely a működtető elemek közötti relatív távolságot állítja be. Így biztosítja azt, hogy minden művelet a saját helyén történjen meg. Az inlay beragasztási helyét szinkronizálja a zseb készítésének helyével, valamint a inlay író antennával. Szintén szinkronizálni kell a zsák aljának behegesztéséhez, és a perforáció készítéséhez.

Zseb készítő egység

Ez az egység visszahajtja a zseb készítéséhez szükséges anyag mennyiséget úgy , hogy a címke a zseb belsejébe kerüljön. Amikor megáll az anyag mozgása, egy villa szárai közé bevezetjük az anyagot. A villát elforgatjuk 270 fokkal. Ekkor a feszültségmentesített lengőtárból anyagot húz a villa. Feltekeredik a villa száraira az elhúzott anyag, és így ki tud alakulni a zsák alsó részén egy , a zsák tartalmától elszeparált tároló elem, amely a TAG papír hordozóját tartalmazza. A leszorító elem segítségével a visszahajtott anyagból kialakul a zseb. Rögzíti az így elkészített zseb-et egy hegesztési vonallal a zsák középső részén. Ezen kívül. a zsák két oldalsó részén egy-egy erősítő hegesztéssel biztosítjuk a zsák továbbhaladásához szükséges húzó erő átadását a fóliához. Ez a hegesztés egyben lezárja a zseb két oldalát, hogy megakadályozza a nedvesség beszivárgását, az elektronika tönkremenetelét.

Inlay író egység

Feladata az digitális azonosító adatok beírása a TAG memóriájába. A második hosszállítóval lehet beállítani azt a pozíciót, hogy a zsákon lévő TAG az író fej alatt a kívánalmaknak megfelelő helyen tartózkodjon. Itt, az állás idő alatt van lehetőség az adatok feltöltésére a TAG memóriájába. A művelet elkezdéséhez a konfekcionálógép vezérlő egysége ad utasítást a feladat elkészítéséhez összeállított számítógépe egység részére. A művelet befejezését követően egy engedélyező jelet bocsájt a számítógép a vezérlő egység részére. A következő zsák gyártása csak ezt követően kezdődhet meg. Ennek az egységnek a kezelése távoli hozzáféréssel is történhet Wi-Fi kapcsolaton keresztül, A szerviz feladatok elvégzésére a konfekcionáló gépre felszerelésre került egy érintőképernyős adatbeviteli egység is.

Adagoló-hegesztő egység

Feladata a zsák méretre húzása és egyik végének lehegesztése és elvágása illetve perforált elvágása.

Részegységei:

Antisztatizáló

Feladata a felületi töltések semlegesítése

Kifújó fésű

Feladata a fólia átvezetése az adagoló hengerpáron

- 1.-Megakadályozza a fólia feltapadását az adagoló gumihengerere
- 2.-Légpárna segítségével kivezeti a zsákot a hegesztőfej alól
- 2.-Segít leválasztani a fóliát a hegesztőfejről abban az esetben, ha az feltapadt, vagy letapadt a hegesztőfejre

Adagoló hengerpár

feladata a zsák pontos méretre húzása

köszörült lágy gumival bevont fémhengerek, Beszúrásokkal ellátva, amelyekbe beleilleszkednek a kifújó fésű fúvó szárai. Fogaskerékkel összehajtott az alsó és felső henger. A hengerek forgatása 1,5 Kw-os szervomotorral történik, $\frac{1}{2}$ fogasékszíjas áttételen keresztül. A két henger rugós összeszorítással rendelkezik. Középen a henger alátámasztva van, hogy a szorító erő egyenletesen hasson a hengerekre. A hengerpárra ható összeszorító erő beállítása menetes orsó segítségével történik. Mind a két oldalon külön-külön állítható az erő, a fólia hibák korrigálása végett.

Alsó-Felső Hegesztő fej

A zsák lezárást, és vágását, perforálását végzi.

Pneumatikus munkahenger végzi a fej mozgását, Állítható a zárási és nyitási sebesség, valamint a összeszorító erő nagysága. A fej tartalmazza a lezorító egységet, hegesztő élt, a perforáló fogaspengét. A lezorítás pneumatikusan előfeszített rugók által nyomott lemezekkel történik a perforáló penge előtt, és mögött. A hegesztő él két , 2,5 mm szélességű hegesztési varratot készít 30mm távolságra egymástól. A perforáló penge 9 mm távolságra van a hátsó hegesztő varrattól. 5 mm – 1 mm osztású bevágásokat készít a zsákra. A penge, és a hegesztő él is a kívánt magasságra állítható az alsó, fűtött hegesztő alátámasztástól.

Félautomata felcsévélő egység:

A feladata maximum fél szélességűre tudja összehajtani a zsákot. Ezáltal a feltekerés során egy esztétikusabb kinézetű terméket kapunk, elvégzi a zsákok feltekerését a cséve cseréje folyamatának kivételével. Ezt a kezelő manuálisan végzi el. A feltekerés sebességét az elhúzó lengőtár állítja meg. A feltekerés egy hasított tüskére történik, amelyről kézzel kell lehúzni a kész tekerest. Ezt követően a következő tekerés elindításához kézzel kell befűzni a következő zsákot. A megfelelő darabszám felcsévélését követően megáll a tekerés.

Részegységei:

Elhúzó lengőtár

C behajtó egység

Felcsévélő egység

Elhúzó lengőtár

Feladta a zsák kihúzása a hegesztőfej alól Ezt egy pneumatikusan előfeszített lengőtárral végzi. A lengőtár feladata a szakaszos fólia adagolás átalakítása folyamatos üzeműre, miközben a pályafeszességet a kívánt értéken tartja.

C behajtó egység

C-be hajtás során maximum fél szélességűre tudja összehajtani a zsákokat. Ezáltal a feltekercselés során egy esztétikusabb kinézetű terméket kapunk. Továbbá tudjuk manipulálni a tekercs végleges szélességét. Egyedi igények alapján, például 20 db-os tekercsekben könnyebb a szállítás, raktározás és értékesítés.

Felcsévéző egység

Aszinkronmotoros hajtású felcsévéző túske, szabályozható kimeneti fordulattal, melyet bizonyos időközönként szilikon spray-vel le kell fújni, hogy ne tapadjon rá a műanyag zsák.

Fogalmak:

- RFID: radio frekvenciás azonosítás
- inlay: címke
- Antenna: rádió hullámokat bocsájt ki
- Kézi terminál: RFID címke írására és olvasására szolgáló, speciális PDA
- PDA: személyi digitális asszisztens
- RFID olvasó: RFID tagek olvasására és írására alkalmas eszköz
- SDK: Software Development Kit, szoftverfejlesztő készlet
- Reflexió: visszatükröződés, fémes környezetben az antenna hullámok, visszaverődhetnek
- ISO: International Organization for Standardization, nemzetközi szervezet az optimalizáláshoz
- Know-how: tudásbázis
- Web Waste: RFID hulladékazonosító és követő rendszerünk neve
- IP: nemzetközi védettség jelölés
- GPS: globális helymeghatározó rendszer
- UHF: Ultra High Frequency, ultra magas frekvencia

Hardver tervezés

A tervezés Eagle nyomtatott áramkör tervező program segítségével történik, mellyel tökéletesen lehet tervezni közepes bonyolultságú kettő és akár négy rétegű nyomtatott áramköröket, továbbá az egyszerű kezelés mellett gyorsan elsajátítható a használata.

Kapcsolási rajz:

Nyomtatott áramkör felülnézete alkatrészekkel:

Nyomtatott áramköri rajzolat felülnézete:

Nyomtatott áramkör alulnézete alkatrészekkel:

Nyomtatott áramköri rajzolat alulnézete:

A hardver terv átellenőrzése

Egy másik személy átnézi a kapcsolási rajzot és a nyomtatott áramköri tervet. A hibásnak, hiányosnak tartott részeket, illetve az észrevételeit megosztja a tervezővel, a hibák és hiányosságok javításra kerülnek. Abban az esetben amennyiben javítás vagy módosítás történik az ellenőrző újból átnézi a terveket. A nyomtatott áramkör tervező szoftverben hiba ellenőrzés kerül futtatásra és amennyiben nincsen hiba, illetve amennyiben a bekötetlen vezetékek száma nulla, abban az esetben a nyomtatott áramkör gyártásba kerülhet.

Gyártási fájl generálása

A Gerber fájlok a nyomtatott áramkör tervező program segítségével kerülnek legenerálásra. Ezen fájlok tartalmazzák azokat az információkat, amely alapján képes a nyomtatott áramkör gyártó cég legyártani számunkra a nyomtatott áramköri lemezeket.

Nyomtatott áramköri lemezek rendelése

A nyomtatott áramköri lemez gyártó cég kiválasztásánál, egy olyan cégre esett a választás, amelytől már korábban is rendeltünk, így volt tapasztalatunk róluk, hogy jó minőségű nyomtatott áramköri lemezeket gyártanak.

Alkatrészlista

A nyomtatott áramkört alkotó alkatrészek rendezett listába szerkesztése egy táblázat kezelő szoftver segítségével, ahol fel van tüntetve az alkatrész értéke, tokozása, szükséges darabszáma, beszerzési helye és a beszerzési helyen elérhető cikkszám.

Alkatrészek rendelése

A már elkészített alkatrész lista alapján, felmérésre kerülnek a hiányzó alkatrészek. A felmérés után a hiányzó alkatrészek megrendelésre kerülnek. Az alkatrészek rendelése az általunk már jól ismert disztribútorokon keresztül történik.

Megérkező termékek bevételezése

A megérkező nyomtatott áramköri lemezek és az alkatrészek bevételezésre kerülnek, ekkor felmérjük a termékeket, hogy az érkezett-e meg, amit rendeltünk és olyan minőségben és olyan mennyiségben érkeztek-e meg, ahogy rendeltük.

Nyomtatott áramkör lemez forrasztása

A nyomtatott áramköri lemez forrasztása kézzel történik, Weller páka segítségével. Többnyire a legalacsonyabb magasságú alkatrészek forrasztásával kezdődik a forrasztás, kivéve amennyiben szükség van a prototípus panel valamely áramköri részletének a funkcionális tesztelésére.

Hardver tesztelése

Miután beforrasztásra kerültek az alkatrészek és még mielőtt szoftverfejlesztés történne, a panelre tápfeszültséget adva megvizsgálásra kerül, hogy az elvárthoz képest alakul-e az áramfelvétel, bizonyos pontokon megfelelő táp feszültségek jelennek-e meg, illetve melegednek-e az alkatrészek. Amennyiben minden az elvártakhoz képest működik, akkor lehet megkezdeni a szoftverfejlesztést a nyomtatott áramköri panelen.

Szoftver fejlesztése

A szoftverfejlesztés a mikrokontroller gyártója által biztosított Atmel Studio nevű fejlesztő környezetben történik, C programozási nyelven. Az elkészült vagy a tesztelni kívánt szoftvert a mikrokontroller gyártója által gyártott programozó eszköz segítségével lehet feltölteni a nyomtatott áramköri lemezbe beültetett mikrokontrollerre.

A szoftver fejlesztés során két külön szoftver kerül fejlesztésre, az egyik egy úgynevezett bootloader, a másik egy alkalmazás szoftver. A bootloader a flash memória egy elkülönülő részében kerül feltöltésre, melynek az a főfeladata, hogy később RS232 interfészen keresztül, laptopról vagy PC-ről fel lehessen tölteni rá az új vagy frissített alkalmazás szoftvert, programozó eszköz segítségével, vagy akár távolról. A flash memória az a memória a mikrokontrolleren belül, ahol a futtatandó programot tárolja.

A mikrokontrolleren megtalálhatóak általános felhasználású be- és kimenetek, ezek szabadon állíthatóak vagy bemenetnek, vagy kimenetnek. Az alkalmazás szoftver elején kerül beállításra, hogy mely általános felhasználású be- és kimenet legyen bemenet és melyik legyen kimenet, ez függ attól is hogy a nyomtatott áramkör tervezésnél, hogy hova lettek kötve a digitális be- és kimenetek. Továbbá még a program elején kerül beállításra a kommunikációs interfészek, az időzítők és az ethernet controller paraméterei. A program ezt követően belép egy ciklusba, amely folyamatosan figyeli a bemeneteken történő változásokat és amennyiben történik változás továbbítja valamely kommunikációs interfészen keresztül. Továbbá várja a kommunikációs interfészekről jövő parancsokat, majd azoknak megfelelően válaszol, vagy vezérel.

Tesztkörnyezetbe tesztelés

A végleges helyére kerül behelyezésre a dobozba, és sorban végig tesztelésre kerül mind hardveres és mind szoftveres szempontból nyomtatott áramköri lemez. Amennyiben nem az elvártakhoz képest működik, tehát hiba kerül észlelésre, abban az esetben javításra kerül a sor, vagy szoftver módosítással, vagy hardver módosítással, attól függően mi okozza a hibás működést.

Bekötési rajz:

A PLC-s adagolóegység felől jövő kábelkorbács ereinek bekötése:

1. számú kábelér: A 24V-os kapcsolóüzemű táp földjével kell összekötni, a DIN sínen lévő 24V-os táp földjéhez kell bekötni.
2. 2. számú kábelér: A 3-as számú kábelérrel kell összekötni, egy a DIN sínen lévő sorkapocsba kell bekötni.
3. 3. számú kábelér: A 2-as számú kábelérrel kell összekötni, egy a DIN sínen lévő sorkapocsba kell bekötni.
4. 4. számú kábelér: A tervezett nyomtatott áramköri lemezen a D_IN_0-ra kell kötni, amelyik a föld felé kapcsol.
5. 5. számú kábelér: A tervezett nyomtatott áramköri lemezen a D_OUT_0-ra kell kötni.
6. 6. számú kábelér: A tervezett nyomtatott áramköri lemezen a D_OUT_1-ra kell kötni.
7. 9. számú kábelér: A DIN sínen lévő fázisnak kijelölt kismegszakítóra kell kötni.
8. 10. számú kábelér: A DIN sínen lévő nullának kijelölt kismegszakítóra kell kötni.
9. Zöld – sárga kábelér: A doboz oldalán lévő védőföldelő pontba kell felrögzíteni.

A doboz bekötése:

Doboz eleje:

A doboz teteje:

A doboz alja:

A doboz jobb oldala:

A doboz bal oldala:

Szoftverrel kapcsolatos igények:

Igények listája magas szintű szoftver modulokhoz

Általános

Alapvető igény: modularizálás, eszközök vezérlő szintű leválasztása

A magas szintű szoftver modul felé támasztott követelmények alapján a modulok:

- RFID vezérlő modul (első fázis)
- I/O vezérlő modul (első fázis)
- Chippelés vezérlő modul az előző két modul felhasználásával (második fázis)

Minden modul 1 platformon készüljön a magas fokú integráció érdekében. Fontos tényező a platform kiválasztásakor:

- nyílt forráskódú alapok
- nagy felhasználói bázis
- elérhető nagy tudásbázis
- fejlődő, lehetőleg "piacvezető" platform

Ezek alapján javasolt fejlesztői platform: JAVA.

A szoftver modulok felépítésekor az iparági standardoknak megfelelő módszerek és konvenciók alkalmazását kell követni.

Az elkészült modulok egységes naplózása, monitorozási (metrika szolgáltatás) lehetősége adott kell legyen.

A chippelés vezérlő modul platform független, de a kívánt platformra (linux) hangolt telepítő készlettel rendelkezzen (pl.: debian csomagkezelő, vagy docker image).

A modulok telepítési, konfigurálási, és felhasználási dokumentációval rendelkezzenek a továbbfejleszthetőség érdekében.

RFID vezérlő modullal szemben támasztott igények

A modul mint függvénykönyvtár legyen felhasználható tetszőleges programban, azaz mint külső függőség.

A modul működését külső paraméterezéssel lehessen beállítani, ne legyen bedrótozott értékek a modulban.

A modul képes legyen a kiválasztott RFID eszköz-t kezelni LLRP-n keresztül, és képes legyen az RFID tag-ek írására és olvasására.

Az írás esetén egyedi azonosítók generálása lesz szükséges, valamint az RFID tag-eket jelszó védelemmel kell ellátni.

A modul működése minimum naplózási módszerekkel követhető legyen.

Egyszerű API felületet biztosító modulra van szükség, mely elfedi az RFID kezelés egyes komplex elemeit, így a felsőbb vezérlő (öt felhasználó) rétegek szintén egyszerűek tudnak maradni.

Az adott RFID eszköz képességeire és azok előnyeire alapuló, azokat kiaknázó megoldás szülessen.

Fontos még a modul sebessége, mivel a teljes gép működésére befolyással lehet.

A hibakezelés is kiemelten fontos, mivel a gép kezelőinek egyértelmű jelzések kellene majd.

A megírt RFID chip-ek azonosítóit gyűjteni szükséges!

I/O vezérlő modullal szemben támasztott igények

Általános Input és Output vezérlő modul, mint függvénytár legyen felhasználható tetszőleges programban, mint külső függőség.

A modul paraméterezési lehetőségeit tekintve legyen dinamikus, külső beállítási lehetőségekkel.

A modul legyen felkészítve többféle I/O modul kezelésére.

Az RFIT által készített magas szintű protokollon keresztül a LAN-on vezérelhető eszköz kezelését kell megoldani a modullal.

Rugalmas, könnyen használható API-ja legyen a modulnak, ezáltal az őt felhasználó felsőbb modul is egyszerűbb tud maradni.

A modul támogassa az alap naplózási eljárásokat.

A modul sebessége befolyásolhatja a rendszer működését, ezért annak performanciáját tesztelni lesz szükséges.

CHIP író berendezés vezérlő modullal szemben támasztott igények

Önállóan futni képes program szükséges, mely a gép indulásakor automatikusan elindul.

A program az RFID vezérlő (driver) és I/O vezérlő (driver) programokat használja a funkciók megvalósításához.

Az I/O segítségével a program a géptől "RFID írás szükséges" jelet vár. A jel hatására elindul az RFID írás a beépített RFID eszköz és a gépre felszerelt antenna segítségével.

Sikeres RFID írás esetén "OK" jelet küldjön a gépnek, ami a következő RFID chip-hez mozgatja a zsákot, amikor is, újból "RFID írás szükséges" jelet ad.

Amennyiben az RFID írás sikertelen, a gép felé NG (hibajelet) kell adni az I/O segítségével.

Ekkor az operátor az adott zsákot/chipet megjelöli és tovább indítja a gépet.

A RFID írások eredményeit gyűjti a program további felhasználásra.

A gép lekapcsolásával a program is leáll.

Fontos a paraméterezhetőség, mely biztosítja, hogy mindig csak egy a megfelelő pozícióban lévő RFID chip-et írjuk meg!

Igények listája alacsony szintű szoftver modulokhoz

A tervezés fő célja egy olyan univerzális cél áramkör készítése, amely a digitális bemenetei révén jelzést tud kapni a rendszer egy más elemétől, illetve a digitális kimenetei révén jelzést tud küldeni a rendszer egy másik elemének. Ethernet és soros interfészen keresztül parancsokat tud fogadni, illetve az állapotváltásról információt tud küldeni a szükséges eszköznek.

A rendszerünkbe, melybe tervezzük a panelt 12 V-os és 24 V-os tápegység is megtalálható. A kapcsolás úgy lett méretezve, hogy 24 V-os tápfeszültségről működjön, de megfelelő alkatrészek beültetésével vagy kicserélésével 12 V-ról is képes működni.

A nyomtatott áramkör központi eleme egy mikrokontroller, amely tárolja a szoftvert, ami kezeli a be- és kimeneteket, illetve küld és fogad adatot ethernet kontrolleren és soros interfészen keresztül. A mikrokontroller egyik feladata a digitális bemenetekről érkező jelek feldolgozása és annak megfelelően tovább küldi az információt a megfelelő kommunikációs protokollokon vagy vezérel.

A másik feladata digitális kimeneteket, a teljesítmény kimeneteket vagy a relé kimeneteket vezérése az adott esemény vagy a megfelelő parancs hatására. A választás azért esett az adott mikrokontrollerre, mert korábbi nyomtatott áramkörben használtunk, egy ugyanilyen típusút, amiről akkor tapasztalatot szereztünk, így gyorsítja a fejlesztést. Az adott mikrokontroller funkcionálisan tökéletesen megfelel az adott áramkörbe is.

Az áramkörben egy ethernet controller is megtalálható, melynek az egyik feladata az ethernet felől jövő adatok feldolgozása és a mikrokontroller számára feldolgozható információvá alakítja át és küldi tovább a mikrokontrollernek. A másik feladata a mikrokontroller felől jövő adatokat fogadja és alakítja át ethernetre küldhető információvá. Az ethernet kontrollernél szintén egy ugyanolyan típusúra esett a választás, amiről egy korábbi nyomtatott áramkörbe szereztünk tapasztalatot. Ez

szintén gyorsítja a fejlesztést. Etherneten keresztül képes lesz a panel kommunikálni az ipari PC-vel és akár távolról is elérhető lesz.

Az áramkörben megtalálható még egy soros vonali adó-vevő, amely az RS232 interfész jelszintjét alakítja át a mikrokontroller számára megfelelő jelszintre. Ez által a panel tud kommunikálni az ipari PC-vel, vagy akár bármely eszközzel amely rendelkezik RS232 interfésszel.

Az univerzális digitális bemenetek vagy 0 V jelszintre tehát föld felé kapcsolnak, vagy maximum 5 V jelszintre, de az utóbbi rész megfelelő alkatrészek beültetésével vagy kicserélésével 24 V jelszintre is növelhető. Az egyik digitális bemenet fogadja az információt a gépet vezérlő PLC-s adagoló egységtől, amely jelzi, hogy történhet az RFID tag írása.

Az univerzális digitális kimenet attól függően, hogy mihez kell csatlakoztatni, a kimenetre lehet kapcsolni 3,3 V-ot, amely 3 mA-ig terhelhető vagy külső forrásból tud fogadni 24 V jelszintet, amely maximum 20 mA áramot adhat le. Kettő darab digitális kimenet került felhasználásra, az egyik digitális kimenet jelzi a gépet vezérlő PLC-s adagoló egység felé, hogy megtörtént az RFID tag írása, a másik digitális kimenet jelzi a gépet vezérlő PLC-s adagoló egység felé, hogy nem sikerült az RFID tag írása.

A teljesítmény kimenet képes akár nagyobb teljesítmények kapcsolására is, maximum 24 V és 2 A-t képes kapcsolni.

Relé kimenet egy kapcsoló, amelyet a mikrokontroller tud vezérelni. A kapcsolásban maximum 30 V-ot és maximum 5 A-t képes kapcsolni. Az egyik relének az a feladata, hogy újból indítsa a rendszerünket szükség esetén.

Kerül még a nyomtatott áramköri lemezre egy hőmérséklet érzékelő szenzor, arra az esetre, ha szükséges lenne mérni a dobozban lévő hőmérsékletet.

A nyomtatott áramköri lemezt egy rétegen nem lehetne megvalósítani, a négy réteg nem indokolt, mivel nem olyan bonyolultságú az áramkör, így 2 rétegű nyomtatott áramköri lemezen kerül megvalósításra.

Mivel kis szériás nyomtatott áramkör kerül gyártásra, a tervezésnél fontos szempont az, hogy kézzel könnyen összeforrasztható, beültethető legyen, ennek megfelelően a tervezésnél szemelőt kell tartani, hogy olyan alkatrészek legyenek választva, amelyek ennek a feltételnek megfelelnek.

Specifikáció:

Tápfeszültség:	24V
Működési hőmérséklet tartomány:	-20 °C ~ 70 °C
Digitális be- és kimenetek:	4 x digitális bemenet 0 V vagy maximum 5 V; 4 x digitális kimenet 3 mA / 3,3 V vagy 20 mA / 24 V
Teljesítmény kimenet:	4 x teljesítmény kimenet 2A / 24 V
Relé kimenet:	3 x maximum 5A / 30 V
Ethernet kommunikáció:	1 x 10 Mbps
Soros kommunikáció:	1 x RS232
Mérete:	100 x 108 mm

Inlay-k

Az RFID inlay vagy RFID transponder, amely minden RFID hard tag (tokozott) "lelke". Alkalmazhatósági területük szinte határtalan. Papír vagy műanyag alapanyagból gyártható és az integrált áramkört (Integrated Circuit) és antennát az inlay alapanyagába ágyazzák. Az antenna képes fogadni a rádió hullámokat, az IC pedig az adatokat képes tárolni illetve modulálni és demodulálni a hullámokat. A különböző felhasználási lehetőségeket a gyártó különböző antenna kialakításokkal oldja meg, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa az eszköz. Használják, raktározási, állattenyésztési, mosodai alkalmazások beléptető rendszerek, illetve tokozott formában: hulladék ipar, élelmiszer ipar.

Ezek az inlayek nem vízállóak és víz hatására az olvashatóságuk rohamosan csökken illetve teljesen tönkre is mehet. "Pályatársak" alkalmazták azt a módszert, hogy az inlayt simán felragasztották a hulladékgyűjtő edényzetre , amely így tokozás nélkül, csapadéknak, napfénynek kitéve rövid időben belülről nem tudta betölteni funkcióját.

Fő célünk az, hogy a hulladékiparban hasznosítsák az általunk legyártott chipes zsákokat, ezért úgy kellett kitalálni a tag elhelyezését, hogy azt az időjárási körülmények a lehető legkevesebé befolyásolják, hiszen a szemeteszsák télen/nyáron a szabadterben kerül elhelyezésre. Tokozott címkét nem használhatunk, hiszen az olyan drasztikusan megnövelné az előállítási költséget, hogy nem tudnánk értékesíteni a terméket a közszolgáltatók számára. Nekünk mindenképpen olyan inlay kellett amely a legjobb olvasási teljesítményt nyújtja először is szabadon.

Az egyik legnagyobb inlay gyártó a világon. az Alien Technology, amely USA-ban található. Több milliárd címkét gyárt évente és szolgálja ki direktben illetve disztribútorain keresztül a cégeket. Az általunk tesztelt tagek a következők voltak, azért ezeket választottuk az ALIEN családból, mert ezeknél itéltük meg “első ránézésre” azt, hogy az antenna kialakításuk miatt megfelelőek lehetnek. A gyártónál kapható tagek közül a következőket teszteltük. A következő kiválasztásai szempont, ami alapján egy inlay kiválasztásra kerül hogy megfelelő olvasási teljesítményt tud biztosítani. Ezt úgy tudja megtenni, ha az antenna mérete, ezáltal maga az inlay mérete is minél nagyobb vagy szélesebb. Ezek a tesztek első körben kézi terminálos olvasással történtek, hogy megbizonyosodjunk az inlay teljesítményéről. Az olvasások folyamata, a következő képpen zajlott.

1.Inlay : Squiggle Higgs3 - ALN9640

2. Inlay : Squiggle Higgs4 - ALN9741

Mérete: 94.8mm x 8.1mm

3. Inlay : Doc Tag Higgs3 - ALN9741

Mérete: 95mm x 8.15mm

4.Inlay : BAT tag - ALN9770

Mérete: 82.5mm x 32mm

5.Inlay : G Tag - ALN9654

Mérete: 82.5mm x 32mm

Olvasási eredmény

Antenna

UHF Inlay elhelyezése

Az UHF RFID inlay elhelyezése a zsákban, a kész termék sikerességét nagyban befolyásolja. Hiszen mindannyian láttunk már kukás autót, amelybe a hulladékzsákokat hátulról nagy sebességgel dobják be. Ez számunkra azt jelenti, hogy ebben a pillanatban szükséges magának az olvasásnak is megtörténnie, úgy hogy a személyzetnek semmilyen plusz munkát nem eredményezhetünk. Az olvasás sikeressége a jól kiválasztott inlay, annak elhelyezésén és a szoftveren múlik. Az technológia lényege, hogy optikai rálátás nélkül képes a rendszer érzékelni a hulladékzsákon elhelyezett inlayt.

Az inlay elhelyezését a különböző méretű hulladékzsákokon teszteltük, először általunk épített tesztkörnyezetben, RFID kézi olvasó segítségével.

- a zsákban hajtott redőre belülről felragasztjuk az inlayt

- A zsákba oldalán hajtott redő és a zsák aljánál találkozásához ragasztjuk az inlayt

Tapasztalat: Az RFID inlay olvasási aránya, ragasztott verzió esetén

A próbát követően olvasási tesztekkel végeztünk, az olvasási eredmény 10 olvasásból 7-8 sikeres olvasás történt

2. a zsákban hajtott redőre belülrre betesszük az inlay

A zsákba mindenképp egy olyan címke kellett, aminek nagy olvasási távolsága van, amely az által válik elérhetővel, ha az antenna kialakítás (design) elég széles annál jobban olvasható az adott inlay.

Régebben, amikor kézi erővel végeztük a beültetést, ott G inlay-t használtunk, ez bizonyult a leghatékonyabbnak olvasási szempontból illetve a tesztek is a visszajelzések is ezt tükrözték. Aztán hosszas vizsgálódás után a Squiggle tag került a kezünk ügyébe, amellyel tesztelések után eredményesnek bizonyult.

Antenna:

Különbéféle méretű, formájú, alakú RFID antennák léteznek, amelyeknek eltérő hatósugaruk van. Az RFID antennákat, mindig a körülményeknek és a felhasználandó feladatnak megfelelően kell megválasztani. Éppen ezért több fajta RFID antennát teszteltünk a fejlesztés során. Esetünkben figyelni kellett arra, hogy mindig csak a közvetlenül az antenna alatt lévő területen elhelyezkedő taget olvassa. A konfekcionáló gép kialakításánál figyelni kellett, arra hogy két egymást követő tag ne kerüljön az antenna hatósugarába, ez azonban valamennyire befolyásolható az antenna olvasási erősségének (hatósugara) az állításával, amely az RFID olvasóval állítható.

RFID olvasó:

Az RFID olvasónak egy olyan típus lett kiválasztva, amelyről korábbi projekt során szereztünk tapasztalatot. Az olvasó specifikációja és tulajdonságai maximálisan

elegendőek és megfelelőek az itt kívánt követelményekhez. Továbbá a korábbi tapasztalatok meggyorsíthatják és megkönnyíthetik a fejlesztést.

Zsákok:

A zsákok anyag típusa fontos szempont. Az úgynevezett mikronok, meghatározzák a zsák strapabíró képességét, minél nagyobb a mikron szám annál jobb. Ez persze a hegesztésnél magasabb hőmérsékletet igényel, hiszen egy vastagabb anyagnál nagyobb hővel tudjuk elérni a kívánt hegesztést, ez befolyásolja a gyártás sebességét is, hiszen több időt szükséges hagyni hogy kihűljön.

Kézi beültetés esetén , egy általános fóliahegesztőnél ahol a hőmérsékletet egy tekerő segítségével lehetett beállítani, amely abban az esetben amikor túl melege volt állítva, a zacskó elszakadt vagy csúnyán megolvadt, a zacskók egymásra helyezését követően összeragadtak és csak sérülés útján lehetett szétválasztani. Sérült a zsák , ezáltal könnyebben tud sérülni az inlay. Nedvesség érheti, illetve a kész zsebből könnyedén kieshet. A zsákokat feltekerve adtuk át a megrendelőnek.

Hátránya továbbá, hogy rengeteg időt emészt fel, illetve roppant monoton munka, mely monotonitást nem tűrő embereknél, nem tudják hozni az elvárt minőséget hosszú távon. A hegesztés pozicionálása is emberenként eltérő, hiába került meghatározásra, hogy a zseb magasság nem lehet több mint 1 cm, az emberi hiba tényezőt nem lehet kivédeni. Magyarul szem mérték alapján történt minden egyes zsáknál a pozicionálás.

Előre gyártott és méretezett zsákok esetén, amelyet 50 db csomagokban szállítottak, gyakran fordult elő, hogy a zsákon található hibás perforáció miatt az inlay-t egyik oldalra sem lehetett elhelyezni, többszöri próbákozásra sem sikerült, az inlay felgyűrődött vagy csak úgy lehetett elhelyezni, hogy kb 1-5 mm-ig kilógott a zsákból. 200 -as mennyiségekben, amelyek 50-es pakkokra voltak bontva, kaptunk zsákokat pl. 5000 vagy 10 000 db-os mennyiségben. Először ki kellett csomagolni, egyesével belehegeszteni aztán 50 db-osával leszámolni, feltekerni és szépen 200-as mennyiségekbe visszacsomagolni. Ez irdatlan, idő és anyagi ráfordítást eredményez.

Polietilén anyagú zsák: Ez a legszélesebb körben elterjedt típus, a legnagyobb felhasználója a hulladékpar, ezeket láthatjuk leggyakrabban a boltok polcain. Legkönnyebben beszerezhető, olcsó termék, minőségét tekintve, az összetevők miatt felhasználása során, nagyban függ a benne lévő anyag

Kukoricakeményítő alapú PLA zsák: a legkörnyezetkímélőbb mely alkalmas a szerves konyhai és kerti hulladékok zsákkal együtt történő komposztálására, biológiai úton lebomlik. Jelenleg meglehetősen drága anyag, %-os arányban megnöveli a címkével ellátott termék értékesítési árát. Viszont fontos feladatunk, hogy a biológiai lábnyomunkat a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük itt a földön.

Gép működtetése

A gépet csatlakoztatni kell az elektromos hálózatra. Majd a géphez csatlakoztatni kell a kompresszort. A pneumatikai rendszert időközönként vízteleníteni kell. A gép elindítását követően meg kell várni, amíg a fűtő szálak elérik a kívánt hőmérsékletet. Ez oldalanként párosan helyezkedik el. Miután elérték a kívánt hőmérsékletet a fűtőszálak, addigra az RFID rendszer is elindul és elkezdhet indítani a gépet.

Legelőször a fóliatömlőt fel kell helyezni a csévetartó egységre, majd át kell fűzni a gépen a megadott módon fóliát. Fontos, hogy megfelelő módon legyen átfűzve, mert amennyiben eltérés van az hibához vezethet. A gép érzékeli és jelzi, ha a fóliatömlő leürül és leáll. Ezt követően csévetartó egységen a fóliatömlő ki kell cserélni, majd hozzá toldani a korábbi zsákanyag végéhez ragasztószalag segítségével. A gép elején és a végén a lengőtár a segít, hogy zsák megfelelő feszes legyen.

A pozicionáló hengerek segítségével, lehet beállítani a RFID tag, a hegesztések és a perforált vágás pozícióját. Ezeket a pozíciókon működés közben, szükség esetén újból kell állítani. Fontos, hogy megfelelően legyenek beállítva a pozíciók, mert ha nincsen, akkor az okozhatja az anyag szakadását, a perforációnál nehezen téphetőségét, illetve a tag-ek nem megfelelő pozícióját.

Ahhoz hogy megfelelő minőségű hegesztést kapjunk oda kell figyelni a zsák anyagára. A zsák anyagától függ a hegesztési idő és a hegesztési hőmérséklet. A tapasztalatok alapján eltérő lehet a zsák anyaga a fóliatömlő elején, közepén és végén, így erre oda kell figyelni és szükség esetén folyamatosan utána állítani. Minden fólia tömlő cseréjénél ellenőrizni kell az hegesztés minőségét. A fóliatömlőn a fólia szélei nem síkban vannak, így ezt figyelni kell és szükség esetén állítani.

Hosszabb leállásokat követően érdemes szilikon spray-vel a zsebkészítő villákat és hátul a zsák felcsévéletét áttörölni, hogy ne tapadjon hozzá a zsák. Mindenképpen kettő ember szükséges a működtetéséhez, az egyik figyeli a kész terméket a tekerceselés közben, a másik pedig a címke ragasztását követően szemmel követi, hogy az anyag egyenetlensége miatt, jó helyre került-e címke illetve a hajtást és hegesztést követően a címke megfelelő helyen található-e. Amennyiben hibát észlel akkor jelzi a kollégának aki leállítja a gépet és elvégzik a finomhangolásokat, hogy ne hibás termékek kerüljenek gyártásra.